

**TAXTAKÓPIR RAYONÍ XALQÍ HÁM QARATERENÍ ETNOTURISTLIK
KOMPLEKSI**

Oteuliev M.O.,

*Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti docenti w.w.a., geografiya ilimleri boyınsha
filosofiya doktori (PhD)*

Atamuratov I.A.,

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15170500>

Taxtakópir rayonu Qaraqalpaqstan Respublikasınıń arqa-shıǵıs, Qızılqum shóliniń arqa-batıs hám Aral teńiziniń qubla-shıǵıs bóliminde jaylasqan. Onıń jer maydanı 21,1 miń kv km di quraydı. Rayon xalqı 2024-jıl 1-yanvar sánesi maǵlıwmatları boyınsha 38,9 miń adamǵa jetip, onıń tıǵızlıǵı 1 kv km ge ortasha 1,8 adamǵa tuwrı keledi. Rayonda mámleketimiz xalqınıń (2002,7 miń adam) 1,9% xalqı jasaydı. Rayonıń ulıwma shegaralarınıń uzınlıǵı 697,7 km di quraydı Rayon arqa-shıǵısta Qazaqstan Respublikasınıń Qızıl-Orda wálayatı (105 km) hám shıǵısta Ózbekstan Respublikasınıń Nawayı wálayatı (99,3 km) menen, sonday-aq, Qaraqalpaqstannıń qublada Ellikqala (102,8 km), Beruniy (81,7 km), batısta Qaraózek (183,2 km), Moynaq rayonları (125,9 km) menen shegaralasadı. Rayonniń administrativlik orayı – Taxtakópir qalashası.

Taxtakópir rayonu 1928-jılı 10-mayda dúzilgen. Ol 1963-jılı Shımbay rayonına birlestirilgen hám 1965-jıl 29-dekabr kúni jáne usı Taxtakópir ataması menen óz aldına rayon bolıp ajıralıp shıqqan.

Statistikalıq maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda izertlenip atırǵan Taxtakópir rayonu xalqınıń sanı 2024-jıl 1-yanvarında 38,9 miń adamdı quradı. Bul kórsetkish respublika boyınsha 2002,7 miń adamdı qurap, rayonda respublika xalqınıń 1,9 % i jasaydı. Ortasha 1 kv km maydanǵa 1,8 adamnan tuwra keledi. Rayon xalqı rayon aymaǵında burınnan otırıqshı xalıqlar bolıp esaplanadı.

Keyingi jıllarda respublikamız aymaǵında ekologiyalıq sharayattıń keskinlesiwı rayondaǵı óndirislik hám sociallıq tarawdaǵı qıyınshılıqlar hám basqa da sebeplerge baylanıslı rayon xalqınıń tábiyiy ósiw dárejesi biraz tómenlegenin kóriwimizge boladı. Bul process rayon xalqınıń ósiw dinamikasına tikkeley tásinin tiygizbekte. Rayon xalqınıń ósiw dinamikası, sonıń ishinde qala hám awıl xalqınıń ósiw dinamikasını hám procentlik kórsetkishlerin tómendegı kesteden kóriwimizge boladı (1-keste).

Taxtakópir rayoni xalqiniń ósiw dinamikasi

Jillar	Rayonniń barlıq xalqı mıń adam	Usınnan				Xalıqtıń tıǵızlıǵı
		Qala xalqı	% esabında	Awıl xalqı	% esabında	
2014	38,7	16,3	42,1	22,4	57,9	1,8
2015	38,8	16,3	42	22,5	58	1,8
2016	39,1	16,4	41,9	22,7	58,1	1,8
2017	39,4	16,5	41,8	22,9	58,2	1,9
2018	39,7	16,6	41,8	23,1	58,2	1,9
2019	39,9	16,7	41,8	23,2	58,2	1,9
2020	40,2	16,9	42	23,3	58	1,9
2021	40,4	16,9	41,8	23,5	58,2	1,9
2022	40,6	17,1	42,1	23,5	57,9	1,9
2023	39	16,8	43	22,2	57	1,8
2024	38,9	16,7	42,9	22,2	57,1	1,8

Keste Qaraqalpaqstan Respublikası Statistika basqarması maǵlıwatları tiykarında dúzildi

Kestedeǵı maǵlıwmatlardan biliwimiz múmkin rayon xalqı 2014-2024-jillar aralıǵında yaǵnıy sońǵı 10 jil dawamında ulıwma 200 adamǵa ǵana yamasa 101% ke kóbeygen. Eger 2014-jılı rayon xalqı 38,6 mıń adamdı quraǵan bolsa, 2024-jılı bul kórsetkish 38,9 mıń adamdı quradı. Rayon xalqınıń jıllıq ósimi ortasha jılına 1,0-1,1% ti quramaqta, yaǵnıy bul 100-300 adam degen sóz. Rayon xalqı 2014-jıldan 2022-jılǵa shekem turaqlı 100-200 adamǵa kóbeyip turǵan bolsa, 2023-jıldan bul kórsetkish keri tárepke óskenligin kóriwimiz múmkin. Buǵan tiykarǵı sebep, rayon aymaǵında jasap keliwshi qazaq milletine tiyisli bolǵan xalıqlardıń qońsı Qazaqstan hám basqa aymaqlarǵa kóship atırǵanlıǵı bolıp esaplanadı.

Házirgi kúnde rayon boyınsha medicinalıq xızmet kórsetiw boyınsha 143 ornlıq rayonlıq oraylıq emlewxa, 12 ambulator-poliklinikalar islep tur.

Taxtakópir rayoni boyınsha xalıqtıń bilim dárejesin jaqsılaw boyınsha birqansha jumıslar alıp barılmaqta. Búgingi kúnde xalıqtıń bilim dárejesin arttırıwda 24 ulıwma bilim beriw mekemeleri (7,3 mıń oqıwshı), 1 kásip-óner mektebi (192 oqıwshı), 16 mektepke shekemgi bilim mekemeleri (2,2 mıń bala) islep tur. Rayon aymaǵında xalıqtıń den-sawlıǵın jaqsılawda hám mádeniy dem alıwı ushın sport zalları, futbol-sport maydanshaları, kitapxanalar, 1 mádeniyat sarayı 1 balalar muzika mektebi rayon xalqına xızmet kórsetpekte.

Keyingi izertlewlerde rayon ushın social demografiyalıq tárepten xalıqtıń tábiyiy kóbeyiwi, migraciya saldosi, xalıqtıń salamatlıǵı boyınsha mashqalalar, tábiyiy ekologiyalıq tárepten qudıq suwı hám ashıq suw basseynleriniń talapqa juwap bermewi sıyaqlı mashqalalı máseleler áhmiyetli bolıp tabıladı. Ekonomikalıq mashqalalardan ortasha is haqınıń azlıǵı, xalıq jan basına pullıq xızmetler hám

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

banklerdegi amnatlar kóleminiń azlıǵı, bántlik dárejesiniń tómenligi, kem támiyinlengen xalıq úlesiniń respublikaǵa salıstırǵanda kópligin keltirip ótiw múmkin. Ulıwma alǵanda, rayonniń social-ekonomikalıq rawajlanıwına kompleks jandasıw, innovaciyalıq kishi kárxanalardı qurıw hám xalıqqa xızmet kórsetiwshi infrastrukturanı rawajlandırıw zárúr.

Sonday-aq, mámleketimizde turizm tarawın ekonomikanıń jetekshi kúshine aylandırıw, strukturalıq ózgeriw hám turaqlı rawajlandırıw, jaratılatuǵın jalpı ishki ónimde, jergilikli byudjet dáramatlarında turizmiń úlesin kóbeytiw, bántlikti támiyinlew, xalıqtıń turmıs dárejesin hám sapasın arttırıw maqsetinde kóplegen is-ilájlar alıp barılmaqta. Sonday-aq, húkimetimiz tárepinen bir qansha qararlar qabıl etilmekte. Atap aytqanda, Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2022-jıl 28-sentyabrdegi “2022-2026-jıllarda Qaraqalpaqstan Respublikasınıń turizm potencialın rawajlandırıw boyınsha qosımsha is-ilájlar haqqında”ǵı 545-sanlı Qararına muwapıq Taxtakópir rayonu “Qarateren” APJ aymaǵındaǵı “Bórshıtaw” tawı “Qarateren” kóli aymaǵında ekoturizm ornı hám plyaj zonaların shólkemlestiriw belgilengen bolıp, Taxtakópir rayonındaǵı eń úlken kól esaplangan Qarateren kóli (maydanı 126 km²) boyında 2024-jıldıń 15-oktyabr kúni jańadan qurılǵan, hesh jerde uqsası joq milliy kolorittegi Qarateren etnoturistik kompleksi ashılıp paydalanıwǵa tapsırıldı. Házirgi kúnde bul dem alıw ornı xalqımızdıń dem alıwı ushın xızmet etip atırǵan payızlı orınlar qatarına kiredi (1-súwret).

1-súwret. Qarateren etnoturistik kompleksiniń joqarıdan kórinisi

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 28.09.2022-yildagi “2022-2026-yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyatini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 545-sonli Qarori.
2. Allanazarov K.J., Baltabayev O.O. Taxtakópir rayoni toponimlari (Monografiya). – Nókis, ILIMPAZ, 2024. – 80 b.
3. Eshimbetov U. et al. Territorial composition of agriculture in the Aral Sea Region of Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 510. – C. 01040.
4. Турдимамбетов И.Р., Отеулиев М.О. Қорақалпоғистон Республикаси аҳоли турмуш сифатининг худудий тафовутлари (Монография). – Т.: Zebo prints, 2023. – 148 б.
5. <https://qrstat.uz/uz/>
6. <https://karakalpakstan.travel/media-and-resources-10/?lang=qr>